

MARKETING INTERNACIONAL

UMA ANÁLISE DAS EMPRESAS BRASILEIRAS QUE MAIS EXPORTARAM NO PERÍODO DE 2015 A 2018

Walquírya de Oliveira Santos, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, walquirya.santos@fatec.sp.gov.br

José Abel de Andrade Baptista, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, abel@fatec.sp.gov.br

Rosana Aparecida Bueno de Novais, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, rosana.novais@fatec.sp.gov.br

RESUMO. A proposta deste artigo é analisar como ocorreu o marketing internacional realizado pelas dez empresas brasileiras que mais exportaram entre o período de 2015 a 2018 de acordo com dados do SECINT. O Marketing Internacional é uma ciência que o estuda as ações e implicações decorrentes desses fatores, visando otimizar os recursos e orientar os objetivos de uma organização por meio das oportunidades de um mercado global. Através de uma pesquisa bibliográfica, exploratória e qualitativa foi analisado que há muitas empresas registradas no site do SECINT, porém nem todas estão trabalhando o marketing de forma eficiente, mostrando que há muitas oportunidades de internacionalização que não são atendidas devido ao despreparo dessas empresas, já que conforme os dados levantados, mesmo as grandes empresas trabalham a maior parte de seu marketing em redes sociais, que são um meio mais acessível para aquelas que não possuem poder aquisitivo.

Palavras-chave. Comércio Exterior, Exportação, Marketing Internacional..

ABSTRACT. The purpose of this article is to analyze how international marketing carried out by the ten brazilian companies that most exported between 2015 and 2018 occurred according to secint data. The International Marketing is a science that studies the actions and implications of these factors to optimize the resources and guide the objectives of an organization through the opportunities of a global market.. Through a bibliographic, exploratory, and qualitative research it was analyzed that there are many companies registered on the SECINT website, but not all are working as efficiently marketing, showing that there are many internationalization opportunities that are not attended due to the unpreparedness of these companies, already that according to the data collected, even large companies work most of their marketing on social networks, which are a more accessible means for those who do not have purchasing power.

Keywords. Foreign Trade, Export, International Marketing

1. INTRODUÇÃO

Conforme Werneck (2011, p. 22) “Comércio exterior é o conjunto das atividades de compra e venda de mercadorias e prestação de serviços entre países e as demais nações.”. A troca desses produtos é favorável ao cenário brasileiro por incentivar a movimentação da balança comercial, o que gera novos empregos e conseqüentemente o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e da economia como um todo.

De acordo com Vazquez (2003, p. 147) “A exportação é a atividade que proporciona a abertura do país para o mundo. É uma forma de se confrontar com os demais parceiros e, principalmente, frequentar a melhor escola de administração, já que, lidando com diferentes países, o país exportador assimila técnicas e conceitos a que não teria acesso em seu mercado interno.”. Por meio das exportações, um país pode aumentar seus conhecimentos estratégicos e tecnológicos, além é claro de se desenvolver economicamente.

Em um ambiente econômico globalizado, há diversas oportunidades para que as empresas expandam suas atividades para além do mercado nacional. Segundo Terpstra e Sarathy (1994, p. 26), “o Marketing Internacional consiste em identificar e satisfazer as necessidades do consumidor global melhor que a concorrência, tanto a doméstica como a internacional, e coordenar as atividades de marketing dentro das restrições do ambiente global”. Sendo assim, essa pesquisa pretende mostrar de modo claro e objetivo como as empresas que mais exportaram entre o período de 2015 a 2018 trabalharam seu marketing internacional.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. EXPORTAÇÃO

Os países aumentam sua economia através da exportação, comercializando bens e serviços no mercado internacional, de acordo com Cortiñas Lopez; Gama (2005, p. 190), “a exportação de uma mercadoria se configura quando ela é disponibilizada ao comprador estrangeiro em local e prazo estipulado em contrato de compra e venda internacional”.

A exportação faz com que a empresa adquira vantagens em relação aos concorrentes, dado que, segundo a afirmação de Sousa; Sales dos Santos (2010, p. 57) “ao diversificar mercados, aproveita melhor a sua capacidade instalada, aprimora a qualidade do produto vendido, incorpora tecnologia, aumenta sua rentabilidade e reduz custos operacionais, em relação àquelas que restringem sua atuação ao mercado interno.”

O processo de exportação possui diversas particularidades que o torna diferente das operações comerciais que ocorrem em solo nacional. Segundo Sousa; Sales dos Santos (2010, p. 57) “Para o país, a exportação é importante, na medida em que a entrada de moeda estrangeira permite o pagamento das importações (compras feitas no exterior), contribuindo, assim, para o equilíbrio do balanço de pagamentos.”.

De acordo com Sousa; Sales Santos (2010, p. 57) “A atividade exportadora não deve ser encarada como uma saída temporária para crises causadas pela recessão do mercado interno ou como opção de venda de excedente eventualmente gerado. Na realidade, a exportação deve ser encarada como uma alternativa estratégica para o crescimento de uma empresa”. Para o país a entrada de moeda estrangeira é

importante para o pagamento das importações, e isso ocorre através da exportação, favorecendo para que haja o equilíbrio na balança de pagamentos.

2.2. MARKETING INTERNACIONAL

A compreensão do conceito de marketing internacional sobrevém do entendimento do que é o marketing, definido por Cobra (1988, p. 34), etimologicamente, como uma expressão anglo-saxônica que deriva da palavra mercari, do latim, que denota comércio ou ato de mercar, comercializar ou transacionar.

Para Kotler; Armstrong (2003, p.4) “o marketing é um processo administrativo e social pelo qual indivíduos e organizações obtêm o que necessitam e desejam por meio da criação e troca de valor com os outros.”

O mix de marketing segundo Kotler (2003, p. 151) “descreve o conjunto de ferramentas à disposição da gerência para influenciar as vendas”. Comumente conhecido como 4 Ps: produto, preço, ponto e promoção. O composto de marketing é planejado de modo específico para satisfazer as necessidades de cada mercado-alvo no qual a empresa visa alcançar, ademais auxilia a organização na criação de uma estratégia de posicionamento. Na concepção de Czinkota (2001, p. 31) posicionamento “refere-se a como o produto é percebido pelos clientes no mercado em relação aos concorrentes”. O composto de marketing é desenvolvido exatamente para apoiar a estratégia de posicionamento do produto.

De acordo com Keegan e Green (1999), o Marketing Internacional é uma ciência que o estuda as ações e implicações decorrentes desses fatores, visando otimizar os recursos e orientar os objetivos de uma organização através das oportunidades de um mercado global”. De forma sucinta, marketing internacional são as estratégias direcionadas à internacionalização de produtos ou serviços pertencentes a uma empresa, entretanto, mais do que reproduzir as ações locais, é necessário que haja a adaptação no planejamento, produção, divulgação e promoção para o mercado internacional, visando a expansão dos negócios a nível mundialmente.

O marketing internacional visa otimizar os recursos e conduzir aos objetivos de uma empresa por intermédio das oportunidades que há em um mercado global, amparando-se, nas palavras de Lima (2008): no planejamento; em pesquisas e conhecimentos na área política, econômica e cultural; na segmentação de mercado; em estudos relacionados ao comportamento de compra do consumidor; nos produtos; preços; canais de distribuição; e por último, na comunicação de marketing.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para esse trabalho foi realizada uma pesquisa de caráter bibliográfico, exploratório e qualitativo. Conforme explica Boccato (2006, p. 266) “a pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipótese) por meio de referenciais teóricas publicadas, analisando e discutindo as várias contribuições científicas.”, as fontes utilizadas no desenvolvimento desse trabalho foram livros de leitura corrente e de referência, artigos científicos e dados oficiais de sites.

Segundo Zikmund (2000), os estudos exploratórios, geralmente, são úteis para diagnosticar situações, explorar alternativas ou descobrir novas ideias. Esses trabalhos são conduzidos durante o estágio inicial de um processo de pesquisa mais amplo, em que se procura esclarecer e definir a natureza de um problema e gerar mais informações que possam ser adquiridas para a realização de futuras pesquisas

conclusivas. Esse trabalho se enquadra na metodologia exploratória qualitativa na medida em que busca compreender a atuação do marketing internacional das empresas que mais exportaram em determinado período através de dados oficiais disponibilizados no site da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais (SECINT), antigo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A tabela 1 mostra o ranking das dez empresas brasileiras que mais exportaram durante o período 2015 a 2018, sendo que houveram empresas que se mantiveram presentes durante os quatro anos e outras que apareceram apenas em um ou dois anos, não necessariamente consecutivos. Na imagem está presente os nomes das empresas, posição no ranking, o ano que isso ocorreu e o valor em bilhões de dólares de acordo com o câmbio de cada ano.

Tabela 1 – Ranking das empresas brasileiras que mais exportaram entre 2015 a 2018.

2015			2016	
POSIÇÃO	EMPRESAS	VALOR DA EXPORTAÇÃO	EMPRESAS	VALOR DA EXPORTAÇÃO
1º	VALE	11,25 bilhões	VALE	12 656,1 bilhões
2º	PETROBRAS	8,5 bilhões	PETROBRAS	9 212, 0 bilhões
3º	BUNGE	5,06 bilhões	CARGILL AGRÍCOLA	6 702,7 bilhões
4º	CARGILL AGRÍCOLA	4,49 bilhões	BUNGE	5 294,9 bilhões
5º	EMBRAER	4,08 bilhões	EMBRAER	4 627,1 bilhões
6º	JBS	3,89 bilhões	BRF	4 381, 1 bilhões
7º	ADM DO BRASIL	3,28 bilhões	TOYOTA	3 610,5 bilhões
8º	BRF	3,15 bilhões	LOUIS DREYFUS COMPANY	3 333,2 bilhões
9º	BRASKEM	2,68 bilhões	JBS	3 172,0 bilhões
10º	LOUIS DREYFUS COMPANY	2,40 bilhões	AMAGGI COMMODITIES	2 173,4 bilhões
2017			2018	
POSIÇÃO	EMPRESAS	VALOR DA EXPORTAÇÃO	EMPRESAS	VALOR DA EXPORTAÇÃO
1º	VALE	17,2 bilhões	VALE	18 904,7 bilhões
2º	PETROBRAS	12 bilhões	PETROBRAS	14 071,6 bilhões
3º	CARGILL AGRÍCOLA	7,5 bilhões	CARGILL AGRÍCOLAS	8 978,5 bilhões
4º	BUNGE	5,7 bilhões	SHELL BRASIL	6 816,9 bilhões
5º	LOUIS DREYFUS COMPANY	4,1 bilhões	BUNGE	6 591,5 bilhões
6º	EMBRAER	3,6 bilhões	LOUIS DREYFUS COMPANY	4 715,6 bilhões
7º	BRF	3,2 bilhões	EMBRAER	3 206,4 bilhões
8º	BRASKEM	2,8 bilhões	AMAGGI COMMODITES	3 033,5 bilhões
9º	AMAGGI COMMODITIES	2,7 bilhões	JBS	2 771,8 bilhões
10º	JBS	2,5 bilhões	BRASKEM	2 678,9 bilhões

Fonte: autores (2020)

Na tabela 2 foram listados alguns meios de marketing que as empresas poderiam estar realizando internacionalmente, tais como o marketing em redes sociais, como o Instagram, Facebook e Twitter, o marketing em mídias sociais, que seriam vídeos e campanhas no YouTube, marketing impresso em revista, ou mesmo revistas online, propaganda televisivas e merchandising eletrônico. Com essa tabela

foi possível identificar os meios utilizados, e constatar que os meios digitais além de serem mais acessíveis financeiramente foram utilizados por todas as empresas, exceto pela Amaggi que não foram encontrados dados.

Tabela 2 – Meios utilizados pelas empresas para realizarem seu marketing internacional.

EMPRESAS	REDES SOCIAIS	MÍDIAS SOCIAIS (YouTube)	REVISTA	PROPAGANDA TELEVISIVA	MERCHANDISING ELETRÔNICO
Toyota	X	X	X	X	X
BRF	X	X	-	X	X
Shell	X	X		X	X
ADM do Brasil	X	X	X	X	-
Cargill	X	X	-	X	-
Bunge	X	X	X	X	-
Petrobras	X	-	-	X	X
JBS	X	X	-	X	-
Embraer	X	X	X	-	-
Vale	X	X	-	-	-
Braskem	X	X	-	-	-
Louis Dreyfus	X	X	-	-	-
Amaggi	-	-	-	-	-

Fonte: autores (2020)

Quadro 1 – Análise do marketing das dez empresas que mais exportaram entre o período de 2015 a 2018.

EMPRESAS	FONTE DE DADOS	AÇÕES REALIZADAS
Toyota	<p>Contas oficiais no Instagram: “Toyota Argentina” (@toyotaargentina) e “Toyota USA” (@toyotausa);</p> <p>“Toyota Global” canal oficial no Youtube;</p> <p>Structural Graphics;</p> <p>Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais (SECINT).</p>	<p>Apesar da Toyota possuir fortes estratégias de marketing, ela ficou no ranking das dez empresas brasileiras que mais exportaram apenas no ano de 2016. A Toyota utiliza das redes sociais, canal no Youtube, revistas e propagandas televisivas para promover a marca, campanhas e novos produtos. Em relação a merchandising eletrônico foi encontrado no perfil do Instagram da marca na Argentina a campanha “Start Your Impossible” que conta com a presença de diversos atletas argentinos, além disso no perfil da Toyota USA há um post com o corredor mexicano Daniel Suárez fazendo propaganda dos modelos de carro Tundra e Tacoma.</p>
	<p>“BRF Global” canal oficial no Youtube;</p>	<p>A BRF se manteve no ranking das empresas que mais exportaram durante os quatro anos consecutivos. A empresa por meio das redes sociais e de sua conta no Youtube realiza a promoção da marca e de</p>

<p>BRF</p>	<p>Conta oficial no Instagram “Sadia Chile” (@sadiachile);</p> <p>Conta oficial do chefe Osvaldo Vilas Banqueteria no Instagram (@osvavilaschef);</p> <p>Conta no YouTube “ADFILMS WORLD - COMMERCIALS”;</p> <p>Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais (SECINT).</p>	<p>suas campanhas, o merchandising eletrônico encontrado foi através de sua conta no Instagram da Sadia Chile pelo chefe chileno Osvaldo Vilas Banqueteria, sendo que ele também divulga a marca em seu perfil. A empresa ainda utiliza de propagandas televisivas para lançar seus novos produtos.</p> <p>Não foram encontradas informações sobre o marketing através de revistas.</p>
<p>Shell</p>	<p>Conta oficial no Instagram “Royal Dutch Shell” (@shell);</p> <p>Conta oficial da Shell no Twitter (@shell);</p> <p>“Shell” canal oficial no Youtube;</p> <p>Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais (SECINT).</p>	<p>A Shell apareceu no ranking das empresas que mais exportaram apenas no ano de 2018, mas apesar disso faz uso das redes sociais, Youtube, propagandas televisivas e merchandising eletrônico para a promoção da marca e de suas campanhas. Sendo que em sua última campanha “make the future” a empresa contratou cantores de nacionalidades diferentes (Luan Santana, Jennifer Hudson, Steve Aoki, Pixie Lott, Yemi Alade e Tan WeiWei) para gravarem um videoclipe cantando a música tema da campanha.</p> <p>No que diz respeito a sua promoção por revistas, não foram encontrados dados que comprovem.</p>
<p>ADM do Brasil</p>	<p>“ADM” canal oficial no Youtube;</p> <p>Conta oficial da ADM no Twitter (@ADMupdates);</p> <p><i>Jonas and Thomas.</i></p> <p><i>cargocollective</i></p> <p>Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais (SECINT).</p>	<p>A Archer Daniels Midland faz uso das redes sociais e seu canal no Youtube para a promoção da empresa e de suas campanhas. A revista <i>Jonas and Thomas</i> é o meio impresso pelo qual a empresa se promove, sendo que também é possível ter acesso ao conteúdo na versão digital. Além disso a ADM ainda se promove por propagandas televisivas.</p> <p>Não foram encontrados dados sobre merchandising eletrônico.</p>
<p>Cargill</p>	<p>Conta oficial da Cargill no Twitter (@Cargill);</p> <p>Conta oficial da Cargill no Facebook (@CargillLATAM);</p> <p>“Cargill” canal oficial no Youtube;</p> <p>“Sustainablefoodlab” canal no Youtube</p>	<p>A Cargill se manteve no ranking durante os quatro anos seguidos. Ela trabalha seu marketing através das redes sociais e do Youtube, lançando suas campanhas por ambos e transmitindo os valores da marca através de seus posts. A empresa ainda promove suas campanhas através de comerciais televisivos.</p> <p>A respeito de propagandas em revistas e merchandising eletrônico não foram encontrados dados se há ou não promoção da marca através desses meios.</p>

	Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais (SECINT).	
Bunge	<p>Conta oficial da Bunge no Facebook (@Bunge);</p> <p>“BungeTV” canal oficial no Youtube;</p> <p>MarketPlace;</p> <p>ET Brand Equity;</p> <p>Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais (SECINT).</p>	<p>A empresa se manteve no ranking durante os quatro anos de acordo com dados do SECINT. As campanhas promovidas pela Bunge são divulgadas em suas redes sociais e em revista, na qual é produzida e editada pela empresa estadunidense MarketPlace, ainda há a promoção da marca através de propagandas televisivas e seu canal no Youtube.</p> <p>Em relação ao merchandising eletrônico, não foi encontrado dado que comprovem se há ou não a utilização desse meio.</p>
Petrobras	<p>Conta oficial da Petrobras Global no Twitter (@petrobrasglobal);</p> <p>Conta oficial da Petrobras Chile no Instagram (@petrobraschile);</p> <p>Panorama Offshore;</p> <p>Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais (SECINT).</p>	<p>A Petrobras manteve-se em 2º lugar no ranking durante os quatro anos consecutivos, ela utiliza das redes sociais, propagandas televisivas e de rádio, e merchandising eletrônico. Além do marketing digital na promoção de suas campanhas para o público, a empresa utiliza do merchandising eletrônico contratando pilotos de fórmula 1 para divulgar a marca em suas contas próprias e aparecerem como garoto propaganda das campanhas.</p> <p>Não foram encontrados dados sobre a promoção da Petrobras por meio de revistas ou usando vídeos no Youtube.</p>
JBS	<p>Conta oficial no Facebook “JBS Global UK”;</p> <p>Conta oficial da JBS Global UK no Twitter (@JBSGlobalUK);</p> <p>“JBS Global” canal oficial no Youtube;</p> <p>“Media Post”;</p> <p>Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais (SECINT).</p>	<p>De acordo com os dados do SECINT, a JBS durante os quatro anos seguidos manteve-se no ranking das empresas brasileiras que mais exportaram. A empresa utilizou das redes sociais, vídeos publicados em sua conta no Youtube e propagandas televisivas para a promoção da marca e de suas campanhas, inclusive em junho de 2020 foi lançado a propaganda da marca OZO desenvolvida pela Planterra, uma startup da JBS USA.</p> <p>Não foram encontrados dados que comprovem que a JBS utiliza de revistas e merchandising eletrônico.</p>
Embraer	<p>Conta oficial da Embraer no Twitter (@embraer);</p> <p>“Embraer” canal oficial no Youtube;</p>	<p>A Embraer esteve presente no ranking durante os quatro anos analisados. Através de suas páginas em redes sociais e de seu canal do Youtube para promover a empresa, além disso ainda há foi encontrado a campanha “Challenge-driven, dream-driven” realizada em revistas, jornais e redes sociais.</p> <p>Não foram encontrados dados que atestam que a Embraer utiliza de</p>

	<p><i>Site</i> embraer.com/global;</p> <p>Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais (SECINT).</p>	propagandas televisivas ou de merchandising eletrônico.
Vale	<p>Conta oficial no Instagram “Vale Global”;</p> <p>Conta oficial no Twitter “Vale Global”;</p> <p>Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais (SECINT).</p>	<p>De acordo com dados disponibilizados pela Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais (SECINT), a Vale ficou em primeiro lugar das empresas brasileiras que mais exportaram entre 2015 a 2018.</p> <p>A empresa trabalha suas estratégias de marketing internacional através das redes sociais na qual há publicações que remetem o compromisso da Vale com o meio ambiente, responsabilidade social e o cuidado com seus colaboradores e clientes. Em seu canal no Youtube a Vale promove suas campanhas, ações sociais, projetos sobre a empresa e seu ramo de atuação.</p> <p>Apesar de buscar informações sobre promoções por meios de revistas, propaganda televisivas e merchandising eletrônico, não foram encontrados dados que atestam se a Vale realiza ou não esse tipo de ação.</p>
Braskem	<p>Conta oficial no Twitter <i>Braskem Renewables</i> (@BraskemBio);</p> <p>“<i>Braskem SA</i>” canal oficial no Youtube;</p> <p>Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais (SECINT).</p>	<p>A Braskem esteve presente no ranking durante três anos, 2015, 2017 e 2018 respectivamente.</p> <p>Os dados encontrados em relação a forma como a Braskem se promovem internacionalmente foram apenas as redes sociais e seu canal no Youtube.</p>
Louis Dreyfus	<p>Conta oficial no Twitter <i>Louis Dreyfus Company</i> (@WeAreLCD);</p> <p>“<i>Louis Dreyfus Company</i>” canal oficial no Youtube;</p> <p>Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais (SECINT).</p>	<p>De acordo com dados do SECINT a Louis Dreyfus Company esteve presente no ranking durante os quatro anos analisados. Os dados encontrados sobre a empresa Louis Dreyfus são referentes apenas a utilização de redes sociais e Youtube.</p>
Amaggi	<p>Não foram encontrados dados sobre o marketing internacional da empresa.</p>	

Fonte: autores (2020)

Por meio dos dados apresentados foi possível identificar que as empresas listadas no ranking trabalham de alguma forma seu marketing internacional, sendo que as redes sociais são os meios mais utilizados, mesmo por aquelas que não utilizam as propaganda televisivas, revistas ou merchandising eletrônico. Levando em consideração a esses dados, entende-se que há empresas que usam mais meios para se

promover e outras que não atuam de forma tão abrangente, entretanto, todas acessam o marketing de alguma forma.

5. CONCLUSÃO

Por meio dos dados apresentados e análises das empresas estudadas, constata-se que além da credibilidade construída no mercado internacional, essas empresas têm investido no marketing para a construção de uma boa imagem ao público estrangeiro. Mesmo as empresas que não foram encontradas informações sobre merchandising eletrônico, propaganda televisiva ou em revistas, foi possível achar tais informações pesquisando os seus perfis em redes sociais. As redes sociais se tornaram um excelente meio de promoção da marca e valores da empresa, além de ser mais fácil de se conectar com os clientes que residam em outros países.

Há cerca de vinte e cinco mil empresas brasileiras exportadoras registradas no SECINT e por meio dos dados levantados percebe-se que essas empresas não estão realizando um bom marketing internacional visto que a atuação das mesmas é mínima no comércio exterior brasileiro, tal atuação poderia ser aprimorada caso houvesse estratégias de marketing, ainda que fosse apenas por meios digitais.

AGRADECIMENTOS

Meus mais sinceros agradecimentos ao professor Abel que me ajudou, apoiou e orientou durante esse artigo e mesmo durante o curso. Agradeço a minha tia Lúcia e minha prima Danielle que me auxiliaram para que eu pudesse me empenhar nesse trabalho e aos meus amigos que torceram e acreditaram em mim.

REFERÊNCIAS

ARCHER DANIELS MIDLAND. **Tv comerciais**. Disponível em: < <https://www.ispot.tv/brands/1V0/archer-daniels-midland-company>>. Acesso em: 27 ago. 2020.

BANQUETERIA, O. V. **Campanha “Meet and Eat”**. Chile 07 jul. 2020. Disponível em: <<https://www.instagram.com/osvavilaschef/>>. Acesso em: 05 set. 2020.

BEST DAY OF MY LIFE – **Shell #makethefuture**. Steve Aoki. 2017. 1 vídeo (3 min 3 s). Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=En2ly3A4kwY>>. Acesso em: 01 set. 2020.

BOCCATO, V. R. C. **Metodologia da pesquisa bibliográfica na área odontológica e o artigo científico como forma de comunicação**. Rev. Odontol. Univ. Cidade São Paulo, São Paulo, v. 18, n. 3, p. 265- 274, 2006.

CARGILL ad Tv. 2012. 1 vídeo (33 s). Disponível em: < <https://www.youtube.com/watch?v=2-JH187EI4k>>. Acesso em: 05 set. 2020.

COBRA, M. **Marketing essencial**. São Paulo: Atlas, 1988.

CORTIÑAS LOPES, J. M.; GAMA, M. **Comércio Exterior Competitivo**. 2ª ed. São Paulo: Lex Editora, 2005.

CZINKOTA, M. R.; DICKSON, P. R. **Marketing: as melhores práticas**. 1ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.

- JONAS, T. **ADM Costumer Communications Campaign**. Disponível em: <<http://jonesthomas.com/case-studies/adm-c-3/>> Acesso em: 04 set. 2020.
- KEEGAN, W. J.; GREEN, M. C. **Princípios do Marketing Global**. São Paulo: Saraiva, 1999.
- KOTLER, P. **Marketing de A Z**: 80 conceitos que todo profissional precisa saber. Rio de Janeiro: Campus, 2003.
- KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. **Princípios de marketing**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015.
- LIMA, A. **A Importância do Marketing Internacional**. Disponível em: <http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos1/Importancia_do_Marketing_internacional.htm>. Acesso em: 02 de set. 2020.
- MEDIA POST. **JBS' Planterra Startup Targets Plant-Based Foods with OZO Brand**. Disponível em: <<https://www.mediapost.com/publications/article/352848/jbs-planterra-startup-targets-plant-based-foods-w.html>>. Acesso em: 01 set. 2020.
- MDIC. **Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços**. Estatística. Disponível em: <<http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/>> Acesso em: 28 de ago. 2020
- PANORAMA OFFSHORE. **Petrobras presents new campaign**. Disponível em: <<https://www.panoramaoffshore.com.br/en/petrobras-apresenta-nova-campanha-2/>>. Acesso em: 30 de ago. 2020
- SADIA Breast – **TV Commercial. 2018**. 1 vídeo (31 s). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=P_9kK_ujZQ0>. Acesso em: 03 set. 2020.
- SADIA CHILE. **Campanha “Meet and Eat” com o chefe Osvaldo Vilas Banqueteria**. Chile 13 jun. 2020. Instagram: @sadiachile. Disponível em: <<https://www.instagram.com/sadiachile/>>. Acesso em: 05 set. 2020.
- SP'S AVIATION. **Embraer's 50 years of wonder, innovation and success**. Índia, 2019. Disponível em: <<http://www.sps-aviation.com/story/?id=2622&h=Embraerandrsquo;s-50-Years-of-Wonder-Innovation-and-Success>>. Acesso em: 05 de set. 2020.
- STRUCTURAL GRAPHICS. **When Toyota and Saatchi & Saatchi wanted something that's never been done, they turned to us. Chicago, 2020**. Disponível em: <<https://www.structuralgraphics.com/work/toyota-magazine-insert>>. Acesso em: 05 set. 2020.
- SOUSA, A. C.; SOUSA, D.; SALES, N. **Comércio exterior**. volume único. Rio de Janeiro: Fundação CECIERJ, 2010. 57 p.
- TOYOTA ARGENTINA. **Campanha “Start Your Impossible”**. Argentina 23 jun. 2020. Disponível em: <<https://www.instagram.com/toyotaargentina/>>. Acesso em: 02 set. 2020.
- TOYOTA USA. **Propaganda dos modelos de carro Tacoma e Tundra com o corredor mexicano Daniel Suarez**. Disponível em: <<https://www.instagram.com/toyotausa/>>. Acesso em: 07 set. 2020.
- ZIKMUND, W. G. **Business research methods**. 5rd ed. Fort Worth, TX: Dryden, 2000.